

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

4 setembro 2025 | Nº 345

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Valor da RM de corpo inteiro na deteção de cancro em indivíduos assintomáticos

Referência: Martins da Fonseca J et al. Whole-body MRI for opportunistic cancer detection in asymptomatic individuals: a systematic review and meta-analysis. *Eur Radiol*. Published online August 30, 2025.

Análise do estudo: Esta revisão sistemática com meta-análise procurou avaliar a rentabilidade da deteção oportunista de cancro através da realização de ressonância magnética (RM) de corpo inteiro em indivíduos assintomáticos.

Foram pesquisadas - até abril de 2025 - as bases de dados bibliográficas PubMed, Embase, Scopus, BVS, LILACS, Cochrane e Scielo. Foram incluídos estudos que avaliassem o desempenho da RM de corpo inteiro na deteção de cancro em indivíduos adultos assintomáticos, sendo excluídos estudos que combinassem RM com outras técnicas de imagem ou que incluíssem doentes com comorbilidades / doenças genéticas que aumentassem o risco de cancro.

O resultado (*outcome*) principal correspondeu à proporção de casos confirmados de cancro detetados pela RM. Para a análise final foram incluídos 10 estudos com um total de 9024 adultos.

Dos resultados obtidos salientam-se os seguintes:

- A proporção total de diagnósticos confirmados de cancro foi baixa, correspondendo a 1,57% (IC 95% 1,22 a 2,03%, $I^2 = 31,3\%$).
- Em análise de subgrupos não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as várias categorias nomeadamente com o uso de contraste endovenoso ou tipo de sequências de aquisição utilizadas.
- Nenhum dos estudos avaliou a custo-efetividade ou reportou métricas como a sobrevida global ou a progressão livre de doença.

Aplicação prática:

A RM de corpo inteiro é uma técnica de imagem livre de radiação ionizante e cada vez mais acessível, tornando-a particularmente útil em populações com elevado risco genético de cancro (ver ONCO-RADS). O seu papel em indivíduos assintomáticos e saudáveis permanece, contudo, por esclarecer. Esta revisão sistemática, semelhantemente à limitada literatura existente (10.1186/s40644-020-00315-0) revela uma baixa proporção de casos confirmados de cancro nesta população. Para além desta baixa rentabilidade, enfatiza-se o facto destes exames poderem conduzir a sobrediagnóstico/sobretratamento, podendo ser detetadas alterações benignas ou indeterminadas que conduzam a exames adicionais, biópsias ou até tratamentos desnecessários, expondo os doentes a potenciais complicações e custos acrescidos.

Por fim, refere-se ainda a heterogeneidade entre os diferentes estudos quanto às sequências, campos magnéticos (1,5 vs 3 Tesla) e uso de contraste endovenoso, aspetos condicionantes da rentabilidade diagnóstica. São assim necessários mais estudos prospetivos, com protocolos técnicos mais homogéneos, que tenham critérios de inclusão explícitos quanto ao risco pré-teste de cancro e que avaliem ainda métricas adicionais como a custo-efetividade e impacto do sobrediagnóstico / sobretratamento.

Nuno Lupi Manso, Juan José Rachadell, António Vaz Carneiro